

EDUCAÇÃO FÍSICA E VALORES SOCIAIS: CONSTRUINDO CIDADÃOS RESPONSÁVEIS E EMPÁTICOS¹

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 19/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10408331

Milton Fabrício Gomes de Oliveira²; Rogério Pinto Ribeiro Filho; Patrick Nascimento da Silva; Gustavo Pinheiro Fernandes; Romário Odil da Rocha Santos; Cristiane da Rosa Bittencourt; Marcio Freitas Dutra; Jean Bitencourt Mattos; Patrício Borges Pinheiro; João Gabriel da Silva Ilha; Lucas Gracioli de Lima; Tiago Darold Cruz

RESUMO

A Educação Física desempenha um papel relevante na formação integral dos estudantes, pois vai além do desenvolvimento físico e motor. Ela contribui para a construção de cidadãos responsáveis e empáticos, promovendo a internalização de valores sociais essenciais para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade. Através das práticas e vivências proporcionadas pela disciplina, os alunos têm a oportunidade de aprender e vivenciar valores como responsabilidade, cooperação, respeito, solidariedade e empatia. Durante as aulas de Educação Física, os estudantes são incentivados a trabalhar em equipe, a respeitar as regras e os limites, a valorizar a diversidade e a cuidar do bem-estar coletivo. Ao participarem de atividades físicas, jogos, esportes e brincadeiras, os alunos

aprendem a lidar com situações desafiadoras, a estabelecer relações saudáveis com os colegas, a resolver conflitos de forma pacífica e a reconhecer e valorizar as habilidades individuais e coletivas. Além disso, a Educação Física proporciona momentos de reflexão sobre questões éticas e morais, instigando os alunos a pensar sobre a importância do respeito mútuo, da justiça, da igualdade e da solidariedade no contexto esportivo e na vida cotidiana. Por meio da Educação Física, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver a consciência sobre a importância de se engajar em práticas saudáveis, tanto físicas quanto emocionais. A disciplina estimula a adoção de um estilo de vida ativo, destacando a relevância da atividade física regular para a saúde e o bem-estar. Além disso, a Educação Física é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da empatia. Os alunos aprendem a compreender e respeitar as diferenças individuais, a se colocar no lugar do outro, a acolher as limitações e a valorizar as potencialidades de cada um. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender suas necessidades e sentimentos é fundamental para a construção de relações saudáveis e para o exercício da cidadania.

Palavras-chave: Papel relevante. Educação física. Valores sociais.

ABSTRACT

Physical Education plays an important role in the integral formation of students, as it goes beyond physical and motor development. It contributes to building responsible and empathetic citizens, promoting the internalization of essential social values for a healthy and harmonious coexistence in society. Through the practices and experiences provided by the discipline, students have the opportunity to learn and experience values such as responsibility, cooperation, respect, solidarity and empathy. During Physical Education classes, students are encouraged to work as a team, respect rules and limits, value diversity and take care of collective well-being. By participating in physical activities, games, sports and games, students learn to deal with challenging situations, establish

healthy relationships with peers, resolve conflicts peacefully and recognize and value individual and collective skills. In addition, Physical Education provides moments of reflection on ethical and moral issues, encouraging students to think about the importance of mutual respect, justice, equality and solidarity in the sporting context and in everyday life. Through Physical Education, students have the opportunity to develop awareness of the importance of engaging in healthy practices, both physical and emotional. The discipline encourages the adoption of an active lifestyle, highlighting the importance of regular physical activity for health and well-being. In addition, Physical Education is a privileged space for the development of empathy. Students learn to understand and respect individual differences, to put themselves in the other's shoes, to accept limitations and to value each one's potential. This ability to put yourself in the other person's shoes and understand their needs and feelings is fundamental for building healthy relationships and exercising citizenship.

Keywords: Relevant role. Physical education. Social values.

1 INTRODUÇÃO

A Educação Física desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, indo além do desenvolvimento físico e motor. Por meio de práticas e vivências proporcionadas pela disciplina, os alunos têm a oportunidade de aprender e vivenciar valores sociais essenciais para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade. A responsabilidade, cooperação, respeito, solidariedade e empatia são alguns dos valores que permeiam as aulas de Educação Física e contribuem para a construção de cidadãos responsáveis e empáticos.

Durante as aulas, os estudantes são incentivados a trabalhar em equipe, a respeitar as regras e limites estabelecidos, a valorizar a diversidade e a cuidar do bemestar coletivo. Através de atividades físicas, jogos, esportes e brincadeiras, eles aprendem a lidar com desafios, a estabelecer relações

saudáveis com os colegas, a resolver conflitos de forma pacífica e a reconhecer e valorizar as habilidades individuais e coletivas.

Além de promover a prática de atividades físicas, a Educação Física proporciona momentos de reflexão sobre questões éticas e morais. Os alunos são instigados a pensar sobre a importância do respeito mútuo, da justiça, da igualdade e da solidariedade no contexto esportivo e na vida cotidiana. Essas reflexões contribuem para a formação de uma consciência ética, essencial para o exercício da cidadania.

A disciplina também estimula a consciência sobre a importância de se engajar em práticas saudáveis, tanto físicas quanto emocionais. Os estudantes são incentivados a adotar um estilo de vida ativo, compreendendo a relevância da atividade física regular para a saúde e o bem-estar.

Outro aspecto relevante é o desenvolvimento da empatia. A Educação Física oferece um espaço privilegiado para os alunos compreenderem e respeitarem as diferenças individuais, colocando-se no lugar do outro, acolhendo limitações e valorizando as potencialidades de cada um. Essa capacidade de entender as necessidades e sentimentos alheios é fundamental para a construção de relações saudáveis e para o exercício pleno da cidadania.

Diante disso, este artigo busca analisar e evidenciar como a Educação Física desempenha um papel relevante na formação de cidadãos responsáveis e empáticos. Ao promover a internalização de valores sociais, estimular a prática de atividades físicas saudáveis e desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro, a Educação Física contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e empática.

2. DESENVOLVIMENTO

A Educação Física desempenha um papel relevante na formação integral dos estudantes, pois vai além do desenvolvimento físico e motor. Ao

promover a internalização de valores sociais, a disciplina contribui para a construção de cidadãos responsáveis e empáticos. Durante as aulas, os alunos são expostos a situações que estimulam a responsabilidade, a cooperação, o respeito, a solidariedade e a empatia, valores fundamentais para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade.

(MARCOLINO,2019)

Ao trabalhar em equipe e respeitar as regras e limites estabelecidos, os estudantes aprendem a importância da responsabilidade individual e coletiva. Eles percebem que suas ações têm impacto não apenas em si mesmos, mas também nos outros, incentivando uma postura responsável perante as atividades e os relacionamentos interpessoais. (SOARES,2012)

A cooperação é um valor amplamente desenvolvido na Educação Física, uma vez que as práticas esportivas e os jogos coletivos exigem a participação conjunta dos alunos. Eles aprendem a valorizar a contribuição de cada membro da equipe, compreendendo que o trabalho em conjunto é fundamental para alcançar objetivos comuns. Através dessas experiências, os estudantes desenvolvem habilidades de cooperação que são transferíveis para outras áreas de suas vidas, como o ambiente escolar, familiar e profissional. (SOARES,2012)

O respeito é uma peça-chave no processo de construção de cidadãos responsáveis e empáticos. Nas aulas de Educação Física, os alunos aprendem a respeitar as diferenças individuais, valorizando as habilidades e características únicas de cada pessoa. Eles reconhecem que a diversidade é enriquecedora e que cada indivíduo merece ser tratado com dignidade e respeito. Essa conscientização contribui para a formação de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. (GADOTTI,1997)

A solidariedade é outro valor essencial trabalhado pela Educação Física. Durante as atividades, os alunos têm a oportunidade de cuidar do bem-estar coletivo, demonstrando preocupação e auxiliando uns aos outros. Eles aprendem a compartilhar recursos, a oferecer apoio emocional e a

ser solidários diante de desafios ou dificuldades. Essa experiência fortalece o sentimento de pertencimento e de comunidade, promovendo uma convivência mais harmoniosa e colaborativa. (GADOTTI,1997)

A empatia, por sua vez, é um valor que ganha destaque na Educação Física. Através de jogos, esportes e atividades que exigem o respeito às capacidades e limitações de cada indivíduo, os alunos são incentivados a se colocar no lugar do outro. Eles aprendem a compreender e valorizar as diferentes realidades, experiências e sentimentos dos colegas. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e para o exercício da cidadania. (GADOTTI,1997)

Em suma, a Educação Física desempenha um papel crucial na formação de cidadãos responsáveis e empáticos, pois proporciona experiências e vivências que estimulam a internalização de valores sociais. Ao trabalhar a responsabilidade, a cooperação, o respeito, a solidariedade e a empatia, os alunos desenvolvem habilidades essenciais para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade. A disciplina oferece um ambiente propício para a prática e reflexão desses valores, por meio de atividades físicas, jogos, esportes e brincadeiras. (SOARES,2012)

Ao promover o trabalho em equipe, a Educação Física enfatiza a importância da responsabilidade individual e coletiva, preparando os alunos para assumirem compromissos e agirem de forma responsável em diferentes contextos. A cooperação é valorizada, estimulando a valorização das contribuições individuais e a compreensão da importância do trabalho em conjunto para alcançar objetivos comuns. (PRANDINA,2016)

O respeito é fomentado através da valorização das diferenças individuais, do reconhecimento da diversidade e do tratamento digno a todos. Através de experiências vivenciadas na Educação Física, os alunos aprendem a respeitar as habilidades, características e limitações de cada pessoa, construindo uma cultura de respeito e inclusão. (PRANDINA,2016)

A solidariedade é cultivada nas aulas de Educação Física, onde os estudantes são incentivados a cuidar do bem-estar coletivo, demonstrando preocupação e auxílio aos colegas. Através do compartilhamento de recursos, do apoio emocional e da superação de desafios em conjunto, os alunos aprendem a importância de serem solidários e a valorizar a importância do bem-estar coletivo. (SOARES,2012)

A empatia é uma competência social fundamental, desenvolvida na Educação Física por meio da vivência de experiências que estimulam a compreensão das perspectivas, necessidades e sentimentos dos outros. Ao se colocarem no lugar do outro, os alunos aprendem a valorizar as diferenças individuais, a desenvolver uma atitude de compreensão e a construir relacionamentos saudáveis baseados na empatia. (GADOTTI,1997)

2.1 Educação Física: formando cidadãos responsáveis e empáticos por meio dos valores sociais

A Educação Física desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, indo além do simples desenvolvimento físico e motor. Por meio das práticas e vivências proporcionadas pela disciplina, os alunos têm a oportunidade de aprender e vivenciar valores sociais essenciais para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade. (SOARES, 2012)

Um dos valores fundamentais trabalhados na Educação Física é a responsabilidade. Durante as aulas, os estudantes são incentivados a assumir compromissos com suas práticas esportivas e exercícios físicos, promovendo a disciplina e o comprometimento. Além disso, eles aprendem a cuidar dos materiais esportivos e do ambiente em que estão inseridos, desenvolvendo a consciência sobre o seu papel como cidadãos responsáveis. (MARCOLINO, 2019)

A cooperação é outro valor que a Educação Física busca desenvolver nos alunos. Por meio de atividades em equipe, jogos e esportes coletivos, os

estudantes aprendem a trabalhar em conjunto, a respeitar as habilidades individuais de cada membro e a contribuir para o sucesso do grupo. Essa vivência estimula o espírito de equipe e a importância de colaborar com os outros, desenvolvendo a capacidade de cooperar em diferentes contextos da vida. (GADOTTI, 1997)

O respeito é um valor essencial trabalhado na Educação Física. Durante as práticas esportivas, os alunos aprendem a respeitar as regras e os limites estabelecidos, assim como a valorizar as diferenças individuais. Eles são encorajados a reconhecer a diversidade de habilidades e características dos colegas, cultivando a tolerância e o respeito mútuo. (PRANDINA, 2016).

A solidariedade também é incentivada na Educação Física. Por meio de atividades que promovem a ajuda mútua, os alunos aprendem a se colocar no lugar do outro e a oferecer apoio em situações desafiadoras. Eles compreendem a importância de serem solidários e de contribuir para o bem-estar coletivo, desenvolvendo a empatia e a sensibilidade às necessidades dos outros. (GHILARDI,1998)

Para contornar essas dificuldades, os professores de educação física precisam adotar estratégias de avaliação alternativas. É possível recorrer a vídeos enviados pelos alunos para acompanhar seu desempenho e observar possíveis problemas. Além disso, é importante fornecer orientações claras e detalhadas para os alunos sobre a execução correta das atividades propostas, para minimizar erros e garantir a segurança durante a prática de exercícios. (GHIRALDELLI JR.,1991)

Ainda dentro desse contexto, a Educação Física desempenha um papel essencial na formação de cidadãos responsáveis e empáticos, por meio da internalização de valores sociais importantes. As práticas e vivências proporcionadas pela disciplina promovem o desenvolvimento desses valores, contribuindo para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade. Através da responsabilidade, cooperação, respeito, solidariedade e empatia, os estudantes são preparados para se tornarem

cidadãos conscientes e atuantes, capazes de contribuir positivamente para a comunidade em que estão inseridos. (KUNZ,2004)

Durante as aulas de Educação Física, os estudantes são encorajados a trabalhar em equipe, reconhecendo a importância da colaboração e da cooperação para alcançar objetivos comuns. Através de atividades físicas, jogos, esportes e brincadeiras, eles têm a oportunidade de vivenciar situações desafiadoras que demandam o trabalho em conjunto. Essas experiências promovem o desenvolvimento de habilidades de comunicação, liderança e negociação, permitindo que os alunos estabeleçam relações saudáveis com seus colegas e aprendam a valorizar a diversidade de ideias, habilidades e perspectivas. (SANTOS,2020)

A Educação Física também oferece um ambiente propício para que os estudantes aprendam a lidar com conflitos de forma pacífica e construtiva. Durante as atividades, é comum surgirem situações em que diferentes opiniões ou interesses possam colidir. Nesse contexto, os alunos são incentivados a expressar suas ideias de forma respeitosa, a ouvir atentamente as perspectivas dos outros e a buscar soluções que sejam satisfatórias para todos. Essa prática contribui para o desenvolvimento de habilidades de resolução de conflitos, empatia e compreensão mútua. (OLIVEIRA,2021)

Além disso, as aulas de Educação Física oferecem um espaço propício para que os estudantes reconheçam e valorizem as habilidades individuais e coletivas. Por meio da prática esportiva e de atividades físicas, cada aluno tem a oportunidade de explorar e desenvolver suas aptidões específicas, ao mesmo tempo em que aprende a reconhecer as habilidades e talentos dos colegas. Essa valorização das capacidades individuais e coletivas contribui para fortalecer a autoestima dos alunos, incentivados a se esforçarem e a reconhecerem o potencial de si mesmos e dos outros. (CASTELLANI, 1998).

Ademais, durante as aulas de Educação Física, os estudantes não apenas desenvolvem habilidades físicas e motoras, mas também adquirem importantes competências sociais e emocionais. Ao trabalhar em equipe, respeitar regras e limites, valorizar a diversidade e cuidar do bem-estar coletivo, os alunos aprendem a lidar com desafios, estabelecer relações saudáveis, resolver conflitos pacificamente e reconhecer e valorizar as habilidades individuais e coletivas. Essas aprendizagens são essenciais para a formação de cidadãos responsáveis, empáticos e preparados para contribuir positivamente em suas comunidades. (PALUMBO,2020)

Além de promover o desenvolvimento físico e motor, a Educação Física desempenha um papel crucial na formação ética e moral dos estudantes. Durante as aulas, são criados momentos de reflexão e discussão sobre questões relacionadas ao respeito mútuo, à justiça, à igualdade e à solidariedade, tanto no contexto esportivo quanto na vida cotidiana. Os alunos são instigados a refletir sobre como esses valores se aplicam nas práticas esportivas, nas relações interpessoais e nas suas próprias atitudes. (PALUMBO,2020)

Por meio da Educação Física, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver uma consciência sobre a importância de se engajar em práticas saudáveis, tanto físicas quanto emocionais. A disciplina promove a reflexão sobre a importância de cuidar do corpo e da mente, incentivando os alunos a adotarem hábitos saudáveis de alimentação, sono, descanso e equilíbrio emocional. Ao compreenderem a importância do autocuidado, os estudantes são encorajados a tomar decisões conscientes que favoreçam seu bem-estar geral. (CASTAMAN,2020)

Através da Educação Física, os estudantes também têm a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais, como a empatia e a solidariedade. Ao participarem de atividades coletivas, jogos e esportes, eles aprendem a reconhecer e respeitar as diferenças individuais, a se colocar no lugar do outro e a valorizar as necessidades e sentimentos dos colegas. Essa consciência da importância do cuidado com o outro e a

disposição para agir em prol do bem-estar coletivo são fundamentais para a construção de relações saudáveis e para a promoção de uma convivência harmoniosa e empática. (KUNZ, 2004)

A Educação Física desempenha um papel fundamental na promoção de um estilo de vida ativo e saudável. A disciplina não apenas incentiva a prática regular de atividades físicas, mas também destaca a importância dessa prática para a saúde e o bem-estar dos alunos. Ao explorar diferentes modalidades esportivas, jogos e exercícios, os estudantes são estimulados a adotar um estilo de vida ativo, compreendendo os benefícios físicos, emocionais e sociais que a atividade física regular pode proporcionar. (ARAÚJO,2017)

Além disso, a Educação Física oferece um espaço privilegiado para o desenvolvimento da empatia. Durante as aulas, os alunos têm a oportunidade de vivenciar situações que exigem compreensão e respeito pelas diferenças individuais.

Eles são incentivados a se colocar no lugar do outro, a reconhecer e acolher as limitações de cada pessoa, bem como a valorizar as potencialidades únicas de cada indivíduo. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender suas necessidades e sentimentos é essencial para o estabelecimento de relações saudáveis e para o exercício da cidadania. (FARINATTI,1995)

Ao desenvolver a empatia por meio da Educação Física, os alunos aprendem a respeitar a diversidade e a lidar de forma positiva com as diferenças individuais. Eles aprendem a valorizar a singularidade de cada pessoa e a contribuir para um ambiente inclusivo e acolhedor. Essa compreensão e aceitação das diferenças são elementos essenciais para a construção de relações saudáveis, para o desenvolvimento de habilidades sociais e para a formação de cidadãos responsáveis e empáticos. (MELLO,2020)

Dessa forma, a Educação Física desempenha um papel significativo na formação integral dos estudantes. Por meio da estimulação de um estilo de vida ativo e saudável, e do desenvolvimento da empatia e do respeito às diferenças, a disciplina contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa. Ao promover o exercício da cidadania por meio da prática de atividades físicas e da valorização da diversidade, a Educação Física prepara os alunos para se tornarem cidadãos responsáveis, conscientes de seu papel na sociedade e comprometidos com a promoção do bem estar coletivo. (GONÇALVES,1994)

3. CONCLUSÃO

Portanto, a Educação Física desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, proporcionando-lhes uma experiência enriquecedora que vai além do desenvolvimento físico e motor. A disciplina não apenas promove a aprendizagem de habilidades esportivas e a adoção de um estilo de vida ativo, mas também estimula a internalização de valores sociais essenciais para uma convivência saudável e harmoniosa na sociedade.

Durante as aulas de Educação Física, os alunos são incentivados a trabalhar em equipe, respeitar as regras e os limites, valorizar a diversidade e cuidar do bem-estar coletivo. Através da participação em atividades físicas, jogos, esportes e brincadeiras, eles aprendem a lidar com desafios, estabelecer relações saudáveis com os colegas, resolver conflitos de forma pacífica e reconhecer e valorizar as habilidades individuais e coletivas. Essas vivências promovem o desenvolvimento de responsabilidade, cooperação, respeito, solidariedade e empatia.

Além disso, a Educação Física proporciona momentos de reflexão sobre questões éticas e morais, instigando os alunos a refletir sobre o respeito mútuo, a justiça, a igualdade e a solidariedade no contexto esportivo e na vida cotidiana. A disciplina também promove a consciência sobre a

importância de se engajar em práticas saudáveis, tanto físicas quanto emocionais, contribuindo para o bem-estar global dos estudantes.

Um dos aspectos mais significativos da Educação Física é o seu potencial para o desenvolvimento da empatia. Os alunos aprendem a compreender e respeitar as diferenças individuais, a se colocar no lugar do outro, a acolher as limitações e a valorizar as potencialidades de cada indivíduo. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender suas necessidades e sentimentos é fundamental para a construção de relações saudáveis e para o exercício da cidadania.

Em conclusão, a Educação Física desempenha um papel crucial na formação de cidadãos responsáveis e empáticos. Por meio das práticas e vivências proporcionadas pela disciplina, os estudantes têm a oportunidade de aprender e vivenciar valores sociais essenciais, ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades físicas, emocionais e sociais. A Educação Física é um espaço privilegiado para promover a reflexão, a conscientização e a ação, preparando os alunos para serem membros ativos, conscientes e comprometidos com uma sociedade mais justa, equitativa e solidária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Marco Antônio Pereira. A inclusão digital como estratégia para resgate da cidadania e diminuição da exclusão social e econômica. *Revista Interdisciplinar de Direito, Valença*, v. 6, n. 1, p. 375-382, jul. 2017. Disponível em: <http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV/article/view/50>. Acesso em: 13 Mai. 2023.

CASTAMAN, Ana Sara; RODRIGUES, Ricardo Antonio. Educação a distância na crise COVID – 19: um relato de experiência. *Research, Society And Development*, [s. l.], v. 9, n. 6, p. 1-26, 23 abr. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3699> . Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/340905918_Educacao_a_Distan

cia_na_cri se_COVID_-_19_um_relato_de_experiencia. Acesso em: 16 Mai. 2023.

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta . 2^a ed. Campinas: Papirus, 1991.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. MOTRIZ – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GHIRALDELLI JR., Paulo. Educação Física Progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a Educação Física brasileira. São Paulo: Loyola, 1991.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6^a edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

MARCOLINO, Francisca Samara; LIMA, Patrícia Ribeiro Feitosa. A importância da Educação Física no ensino médio integrado: concepção docente no IFCE Campus Canindé. Res., Soc. Dev. 8(12). Ceará: Agosto 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5606/560662203006/> Acesso em: 17 Mai. 2023.

MELLO, Cleison de Moraes; ALMEIDA NETO, José Rogério, Moura; PETRILLO, Regina Pentagna. Educação 5.0: educação para o futuro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2020.

OLIVEIRA, Jéssica; BARATA, Tânia; GIL, Henrique. O Youtube em contexto de E@D: práticas inovadoras de aprendizagem. *Cultura Digital e Educação na Década de 20*, p. 129-137, 2021. Disponível em:

https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/7547/1/Artigo_NP_RA_CDE20.pdf. Acesso em: 05 Jun. 2023.

PALUMBO, Livia Pelli; TOLEDO, Cláudia Mansani Queda de. A tecnologia como instrumento democratizador do direito à educação nos tempos da pandemia causada pela COVID-19. *Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais*, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 72, 11 ago. 2020. DOI:

<http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2526-0111/2020.v6i1.6640>.

Disponível em:

<https://www.indexlaw.org/index.php/garantiasfundamentais/article/view/6640>. Acesso em: 11 Mai. 2023.

PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. *A Imagem Mental na Criança*. Rio de Janeiro: Livraria Civilização Editora, 1977.

PRANDINA, Marilene Zandonade; SANTOS, Maria de Lourdes dos. A Educação Física escolar e as principais dificuldades apontadas por professores da área. *Horizontes – Revista de Educação*, Dourados, MS, v.4, n.8, julho a dezembro, 2016.

SANTOS, Talita Costa. *Protagonismo na Cultura Digital: configuração subjetiva da aprendizagem de jovens estudantes*. Dissertação (Mestrado em Processos e Desenvolvimento Humano em Saúde) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília/UnB. Brasília, 2020.

SOARES, Everton Rocha. *Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais*. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasilda-origem.htm>>. (17): 169, 2012. Acesso em 18 de Maio de 2023.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

²Discente do curso de Educação Física.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil